

ZAMONAVIY MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMINI RIVOJALNISHINING YANGICHA AXVOLI

Axmedova Maftuna Farxadovna

O'zbekiston. JDPI, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6517621>

Annotatsiya: Bugungi kunda zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish orqali bolalarni har tomonlama intellektual, ma'naviy-estetik, jismoniy rivojlantirish hamda ularni maktabga tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash maqsadida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu maqolada zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimining yangicha axvoli mazmuni xaqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: ta'lim vazirligi, intellektual, ma'naviy-estetik tarbiya, zamonaviy tendensiya, raqobatbardosh kadrlar, zamonaviy yondashuvlar.

Barchamizga ma'lumki, uzluksiz ta'lim tizimining muhim bo'g'ini bo'lgan maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, samarali davlat boshqaruvi tizimini yaratish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari davlat va nodavlat tarmog'ini kengaytirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash xamda ularni malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga bolalarni qamrab olishni keskin oshirish, ta'lim-tarbiya jarayonlariga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish orqali bolalarni har tomonlama intellektual, ma'naviy-estetik, jismoniy rivojlantirish hamda ularni maktabga tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash maqsadida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda.

Dunyo mamlakatlari amaliyotini kuzatadigan bo'lsak, zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktabga chiqishdan oldin ularni maktabga ta'limiga tayyorlash bosqichiga alohida e'tibor beriladi. Oxirgi yillarda Respublikamizda ham bu masala kun tartibidan o'rin olgan. Misol uchun, 2020 yilda 6 yoshdagi bolalarning 70% maktabgacha tayyorgarlikka jalb qilingan bo'lsa, joriy yilda 82% chiqdi. 2025 yilga borib, 100% bolalarni qamrab olish ko'zda tutilgan. Bu borada qilinayotgan ishlardan maktabgacha ta'limda tajriba tariqasida amalga oshirilayotgan loyihani misol qilishimiz mumkin.

Xususan, davlatimiz rahbarining joriy yil 30 sentabrdagi «Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi farmoni hamda «O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida»gi qaroriga muvofiq bu sohada yangi tizim yaratilmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotiga oid davlat talablarida

mamlakatda o'tkazilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni, jahon tajribasi hamda ilm-fan yutuqlari va zamonaviy informatsion kommunikativ texnologiyalarni inobatga olgan holda maktabgacha ta'lim tizimida ma'nan mukammal va intellektual rivojlangan shaxsni tarbiyalash maqsad qilib olinadi. Tajriba asosida 2019 yilning kuzidan 2020 yilning kuziga qadar Toshkent shahridan tashqari barcha hududlarning qamrab olinganligi ham maktabgacha ta'limga zamonaviy yondashuvlarni amalga oshirish tizimi desak mubolag'a bo'lmaydi. Loyiha ijobiy natijalar bergani uchun mahsus avtobuslar va maydonchalarni qurish grant mablag'lari hisobidan amalga oshirilmoqda. Maktabgacha ta'lim har bir shaxsning shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Zero, bog'chada puxta tayyorlanib maktabga chiqqan bolajonlarning yutuqlarga erishish imkoniyati kengayadi.

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlashimiz mumkinki, zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarish mexanizmi- boshqaruv funktsiyalarini bajarish xususiyatini o'zgartiradi, tashkilot va pedagogik jarayonning barcha ishtirokchilari o'rtasida o'zaro munosabatlarning tubdan yangi shakllarini keltirib chiqaradi. Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotini takomillashtirishning kengaytirilgan ob'ekti bolalar bog'chasi va atrof-muxit o'rtasida yuzaga keladigan barcha aloqalar va munosabatlarni xisobga olishni o'z ichiga oladi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Л.Р.Миржалолова Танлов фани модули Т.: Истеъдод, 2018. – 223 б
2. Ksendzova, GF Maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda psixologik-pedagogik yordam / GF Ksendzova // Yakutsk IPKRO nashriyoti, 2006 yil - S 146-148
3. Г.И.ХАСАНОВА “Таълим жараёнида дастурлаштирилган ўқитиш технологиясидан фойдаланишнинг афзалликлари” Жиззах: 2020. 420 бет. 223-225б
4. www.ziyonet.uz.
5. www.google.uz.